

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.14921466

ЦОКАНЬЕ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МЕЩЕРСКИХ ГОВОРОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

© 2024 С.М. Рудометова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0006-7137-3447

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной работе рассматривается яркая фонетическая отличительная особенность мещерских говоров – цоканье. Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития мещерские говоры мало изучены, цоканье как яркая фонетическая особенность постепенно утрачивается. В процессе исследования применялись различные методы и приемы: описательный, приемы диалектографии, элементы историко-сравнительного метода. Материалом исследования послужила авторская картотека, собранная путем интервьюирования в диалектологических экспедициях. Мещерские говоры неоднородны, общим для всех является только цоканье. Изучение мещерских говоров вносит весомый вклад в сохранение и распространение знаний о культуре и традициях, отражающихся в русском языке. Позволяет зафиксировать языковые процессы на современном этапе развития. Сопоставление материнских рязанских говоров с дочерними волгоградскими мещерскими позволит наиболее отчетливо проследить изменения на фонетическом уровне в языке диалектоносителей в условиях инодиалектного окружения и под воздействием системы литературного языка.

Ключевые слова: цоканье, мещерские говоры, диалекты, рязанские говоры, волгоградские говоры.

Для цитирования: Рудометова С.М. Цоканье как отличительная особенность мещерских говоров: история и современность / С.М. Рудометова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 36–46. – <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.14921466>.

Введение. Исследование диалектной речи способствует изучению национального языка в целом. Диалекты аккумулируют в себе культурно-исторические данные из жизни народа – носителя данного языка, передают веками накопленный опыт, выражают общие знания о прошлом и настоящем в языке. При изучении языков малых народов, племен, ранее обитавших на русских землях, раскрывается богатство национального языка страны, познается и аргументированно интерпретируется ее история. Языковые особенности мещерских говоров представляют интерес для исследователей, так как на протяжении многих веков говоры сохраняют свою главную отличительную особенность – цоканье. Все, кто изучал мещерские диалекты, сходятся во мнении, что цоканье в этих говорах – наследство языка племени мещера. Цоканье – это не только языковая особенность мещерской принадлежности, но и некий культурный код, который свидетельствует об истории возникновения данного типа говоров.

Исследованию мещерских говоров посвящены труды Р.И. Аванесова, Л.И. Баранниковой, Н.Б. Бахилиной, Е. Будде, А.Н. Гвоздева, Р.И. Кудряшовой, Е.В. Кузнецовой, Л.М. Орлова, В.Н. Сидорова и др., касающиеся различных аспектов изучения языковой системы. В описанных диалектологами мещерских диалектах как материнских (рязанских), так и дочерних (пензенских, волгоградских) главной

отличительной особенностью является цоканье, которое возникло под влиянием финно-угорского языка племени мещера. С течением времени цоканье постепенно утрачивается. На современном этапе развития комплексного исследования, посвященного цоканью мещерских диалектов, не проводилось. Однако с течением времени под влиянием окружающих диалектов и литературного языка традиционная система говоров могла претерпеть изменения. В данной статье мы рассмотрим исторические предпосылки возникновения цоканья в мещерских говорах, опираясь на исследования ученых-диалектологов, а также опишем современное состояние мещерских диалектов, опираясь на материалы, собранные автором в диалектологических экспедициях в мещерских селах Рязанской области и Волгоградской области.

Основная часть. Исторически цоканье сложилось в давние времена, о чем свидетельствуют памятники письменности. Из числа источников XI в., отражающих цоканье, сохранились лишь памятники новгородского происхождения. Смоленско-полоцкие памятники известны лишь с XIII в., а псковские даже с XIV в. Но именно диалекты дают полное представление о древнейшем территориальном распространении цоканья [7, с. 7]. В русских народных говорах имеется большое разнообразие звуков, употребляющихся в соответствии с исконными [ц], [ч]: различие, совпадение, либо полное отсутствие аффрикат.

Цоканье, отраженное в новгородских и смоленских памятниках письменности, имеет другую природу происхождения. Интересующие нас материнские мещерские говоры Рязанской области, от которых данную фонетическую особенность унаследовали дочерние волгоградские говоры, относятся к юго-восточным цокающим говорам, в которых цоканье появилось в результате влияния языка финно-угорского племени мещеры.

Следовательно, цоканье в мещерских говорах отличается от цоканья северновеликорусского. В работе В.Г. Орловой «История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров» говорится, что юго-восточное цоканье отличается от северо-восточных разновидностей, главным образом, своим происхождением. Автор приводит в качестве примера высказывания Р.И. Аванесова: «цоканье на юго-восточных территориях, в центре которых находится так называемая рязанская мещера, может и не иметь ничего общего по своему происхождению с цоканьем в псковских говорах. В псковских говорах цоканье – результат смешения с племенами балтийских финнов; в юго-восточных говорах его происхождение определяется специфически рязанской, мещерской, подосновой» [7, с. 125].

Историческое прошлое территории, на которой распространены юго-восточные цокающие говоры, является сложным. Часть говоров, которая расположена севернее течения р. Клязьмы, а также на правом ее берегу, т.е. вокруг Владимира и Суздаля, соответствует южной части бывшего Ростово-Суздальского княжества. Южнее цокающие говоры находятся, в основном, в междуречье Оки – Клязьмы и далее, к востоку от Оки, в так называемой Мещерской стороне, покрытой лесами и болотами, которая так долго оставалась слабо заселенной славянами.

В русском языке звуки [ц] и [ч] различаются. По своему происхождению они восходят к одной фонеме <к>. Как известно, аффрикаты [ч] и [ц] являются комбинаторными вариантами фонемы <к>. В исторической фонетике история звуков [ц] и [ч] тесно связана с таким процессом, как палатализация, т.е. изменение общеславянских заднеязычных согласных *k, *g, *x в мягкие шипящие или свистящие согласные перед гласными переднего ряда. Различаются три палатализации заднеязычных:

- I палатализация: [г], [к], [х] перед гласными переднего ряда изменяются соответственно в [ж’], [ч’], [ш’];

- II палатализация: [г], [к], [х] перед гласными переднего ряда ъ, и дифтонгического происхождения изменяются соответственно в [з’], [ц’], [с’];

- III палатализация: [г], [к], [х] изменяются в [з’], [ц’], [с’] после гласных переднего ряда.

В результате палатализации разных периодов в системе консонантизма появились шипящие и свистящие звуки, которые в дальнейшем претерпели изменения, например отвердели. В говорах мы наблюдаем как твердые звуки [ч] и [ц], так и мягкие.

Цоканьем принято называть неразличение [ц] и [ч] вообще, в каких бы оно ни проявлялось формах. Для цокающих говоров интересно рассмотреть, какими конкретными звуками представлена единственная фонема аффриката, соответствующая двум фонемам нецокающих говоров. Главные различия касаются как твердости или мягкости согласных [ч] и [ц], так и места и способа их образования.

Звуки [ц] и [ч’] отличают три признака: [ц] – зубной твердый свистящий согласный, а [ч’] – переднеязычный мягкий шипящий. Но в противопоставлении фонем, представленных этими звуками, участвует только один признак. В одних говорах у [ц] – [ч’] фонологически существенным, дифференциальным является признак твердость/мягкость, а место образования и свистящность/шипящность выступают как признаки сопутствующие, интегральные. В других говорах дифференциальным признаком в этом противопоставлении является зубность/язычность (свистящность/шипящность), а твердость/мягкость выступает как признак интегральный [11, с. 64].

Система [ц] – [ч’] представляет собой продолжение наиболее древнего различения мягких аффрикат, которая отличается от него лишь тем, что произошло отверждение [ц’]. Но есть такие русские говоры, в которых произошло отверждение обеих аффрикат. Так возникла система с [ц] – [ч].

Обратимся к системе рассматриваемых нами мещерских говоров Волгоградской области, а также к системе материнских, по отношению к волгоградским, рязанским мещерским диалектам: говор села Ибердус и говор деревни Кочемары Касимовского района Рязанской области.

Цокающие говоры с. Перещепного Котовского района и села Краишева Еланского района восходят к говорам рязанской Мещеры.

По данным Саратовского краеведческого музея, село Перещепное образовалось в 1787 г. и заселили его православные великороссы, государственные крестьяне, переселенцы из Керенского уезда Пензенской губернии. Село Краишево, по сведениям Центрального государственного архива древних актов, возникло в 1799 г. Первые его жители также переселенцы из Пензенской губернии и пришли, считают старожилы, из села Ушинки, которое тоже относилось к Керенскому уезду. В свою очередь, жители Керенского уезда Пензенской губернии являются переселенцами из рязанской Мещеры. Иными словами, в середине XVII в. предки перещепновцев и краишевцев переселились из рязанской Мещеры в Пензенскую губернию, а уже оттуда перебрались в Поволжье [3, с. 29].

В своей основе перещепновский и краишевский говоры являются южнорусскими. Им присущи следующие языковые черты: аканье, яканье (*сяло, вязуть, сястра, вядро, бядой*), произношение фрикативного [γ], оглушающегося в [х] (*уарот называли уурешник, сапох такой с наборами, эт сапауи с наборами*), формы инфинитива на -ть (*несть, итить, прийтить, изабресть, везть*), форма глаголов 3 лица оканчивается на -ть (*паеть, идеть, плотють, баить*); замена [ф] на [х], [хв] (*сарахваны, Хведя, Хедька*); замена [о] на [и] в начале слова (*идиялка, иуурицы, иуарод*) и др.

К сожалению, в настоящее время мещерские говоры мало изучены. Летом 2024 г. нами была совершена диалектологическая экспедиция в мещерское село Ибердус и деревню Кочемары Касимовского района Рязанской области с целью изучить современное состояние мещерских говоров.

Мещерские говоры с. Ибердус и д. Кочемары Касимовского района Рязанской области являются исконными на данной территории.

Об истории села Ибердус Касимовского района Рязанской области на сайте администрации Ибердусского сельского поселения говорится следующее: «в Рязанских платежных книгах 1628–1630 гг. Ибердус значился еще деревнею, а по окладным книгам 1674 г. – уже селом с церковью Зачатия святого славного Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Название дано по гидрониму Ибердус (в других источниках Иберда), речке, протекающей в 100 метрах на южной окраине села и впадающей в озеро Шомша. Название Ибердус произошло от финского слова "иберд", этимология которого с исчезновением древних финских племен утеряна, и "ус" – в переводе с финского означающего "вода", "река"» [2].

В справочнике «XXXV. Рязанская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года» датой основания деревни Кочемары Касимовского уезда Рязанской губернии указан 1796 год [15].

Мещерская низменность, на которой в прошлом селились мещерские племена, охватывает ареал трех областей: Московскую, Владимирскую и Рязанскую. На данной территории хранятся остатки не только материальной культуры финского племени, но и духовной, а именно языковой культуры в говорах народа, потомки которого в далекие времена ассимилировали мещерское племя. Переселенцы с территории Мещерского края распространили мещерские говоры на территории Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и других областей.

В.Н. Сидоров к мещерской территории относил селения северной, заокской части Рязанской области, а также ее селения по правобережью Оки на территории Касимовского уезда [12].

Р.И. Аванесов определял территорию рязанской мещеры: «лесное и болотистое пространство левобережья Оки и ее притоков, где в довольно поздние времена рязанцы (потомки вятичей) ассимилировали финское племя мещеру» [1].

Видим некоторое разногласие в территориальном распространении говоров рязанской Мещеры среди исследователей-лингвистов.

В своих работах по исследованию мещерских говоров ученый В.Н. Сидоров говорит о том, что мещерские говоры не представляют однородной группы. Общим для всех них является только цоканье. Цокающие говоры расширяют границы распространения, и название мещерских говоров распространяется далее. «Оно охватывает примыкающие к территории рязанской мещеры северо-восточные районы Московской области и южные районы Ивановской, тем самым образуя обособленный диалектный остров русских говоров (Рязанской, Московской, Ивановской областей), географически расположенный на территории Мещерской низменности, окруженный нецокающими говорами» [12, с. 132].

Ранее в работах лингвистов упоминалось, что цоканье на Рязанской земле наблюдалось только в речи жителей Мещерской стороны.

Цокающие волгоградские говоры: перещепновский и краишевский образуют своего рода диалектный остров на территории Волгоградской области. В окружении нецокающих диалектов, эти два говора сохраняют свою исконную типичную черту: цоканье. Жители с. Перещепного и с. Краишева долгое время не знали друг о друге, о

своим языковым сходстве. О чем свидетельствуют материалы экспедиций 1980 года [3]. Кроме того, рассматриваемые островные цоканье говоры сохраняли в инодиалектном окружении не только твердое цоканье, но и многие грамматические особенности, и некоторые особенности лексики.

Видим, что ареал бытования мещерских диалектов достаточно широк. Целостного исследования, которое рассматривало бы мещерский говор как систему, с характерными для нее языковыми особенностями, указывающего также ареал распространения, не существует.

В работах Р.И. Аванесова, В.Н. Сидорова описаны говоры Касимовского и Спасского районов Рязанской области, а в работах А.Н. Гвоздева, Н.Б. Бахилиной – говор с. Ушинки Пензенской области. Материалы показывают, что рассмотренные мещерские говоры сохраняют свои традиционные языковые особенности, в частности цоканье, на протяжении нескольких веков.

По материалам исследования В.Н. Сидорова, в говоре с. Мелехова Рязанской области наблюдается твердый звук [ц]: *пец, цаво, цалнок, куца* [12].

В других мещерских рязанских говорах, которые описал Р.И. Аванесов, наблюдается полумягкое цоканье. «Наблюдатель, привыкший к очень мягкому, часто шепелеватому [ц] вологодских, ветлужских, олонецких и других северновеликорусских говоров, воспринимает звук [ц] описываемого говора как твердый. Однако при более детальном наблюдении оказывается, что образование [ц] в говоре сопряжено с некоторым участием средней части спинки языка и что, таким образом, перед нами полумягкий звук» [1].

По словам В.Н. Сидорова, цоканье как явление образовалось на почве взаимодействия фонетической системы языка финских племен и фонетической системы языка русских племен, колонизовавших Мещерский край и ассимилировавших его финское население, летописную мещеру [13].

Р.И. Аванесов о цоканье в мещерских говорах: «цоканье – черта иноязычная по своему происхождению, оно возникло в результате языкового смешения. Цоканье южновеликорусских говоров рязанской мещеры имеет местную иноязычную мещерскую подоснову (в результате языкового русско-финского «мещерского» смешения). Говоры русской мещеры сильно отличаются друг от друга по преобладанию в них средневеликорусских, южновеликорусских или северновеликорусских черт. Однако все они объединяются именно цоканьем» [1, с. 229].

Опираясь на труды В.Н. Сидорова, Р.И. Аванесова, В.Г. Орловой, делаем вывод, что цоканье в рассматриваемых нами мещерских говорах – черта традиционная, исконная, которая является основным показателем влияния финно-угорского языка племени мещера на славянский язык.

Как показывает исследование, говоры мещерских населенных пунктов Рязанской области – с. Ибердус и д. Кочемары Касимовского района – утратили в современности исконную яркую фонетическую особенность – цоканье, но сохраняют традиционные черты: аканье, яканье (*няску не было у нас, глядит, вязли, рязныя ставни-то, ляжить на землю*), замена начального [о] на [и] (*идиялка, игурцы, ибязательна*); [т'] глаголов 3 л. (*таскаить, глядит, няс'оть*), но [γ] слышится редко, в основном звучит [г] (*я ф горот уехала, там училась и работала; говор у нас был на ц, так и гаварили*). Местные жители старшего поколения подтверждают, что их родители «говорили на ц» (произносили на месте литературного звука [ч'] звук [ц]): *цаво, пеца, на лавоцу, кацаю-кацаю зыбку, доца*. Жители рассматриваемых населенных пунктов в настоящее время уже не произносят [ц] на месте [ч']. Но отлично воспроизводят речь своих родителей, например:

кацала, кацала, весь валиничек разарвала. Выглянуть в окно и спрашивает: «цаво там, хто этат цэлавец?»; Цаво наденишь на празник, никада у будни ни насили, ат аднаво празника да другога. Платоцык надень, доца. Вецырам цорный платок надень. Цаво эт люди гаваряць, нильзя доца, эт стыдна так. А бываить мама мне гаварить: «цаво эт так, доца?», а я ей скажу: «ницаво».

В работе прот. Владимира Правдолюбова «Религиозная история Касимова» говорится, что мешчеряки путают звуки [ц] и [ч']. Они никогда не произнесут *чего*, *человек*, *чудо*, *чулок* и прочее, у них все это звучит на [ц]: *цего*, *целовек*, *цудо*, *цулок*. И, наоборот, иногда [ц] меняется на [ч'], например, *челый* (целый), *чиновка* (циновка), *чарь* (царь) [8]. Данное высказывание еще раз свидетельствует о том, что цоканье – отличительная особенность жителей мешчерских населенных пунктов. Автор отмечает, что происходит смешение звуков [ц] и [ч'] в речи мешчеряков.

Мы предполагаем, что утрата в современности яркой фонетической особенности (цоканья) в мешчерских говорах Касимовского района Рязанской области – это следствие влияния литературного языка, а также инодиалектного нецокающего окружения. Цоканье выступало яркой чертой в речи местных жителей, поэтому младшее поколение не стремилось сохранить данную языковую особенность, которая отличалась от норм литературного языка. И если старшее поколение сохраняло цоканье, то молодежь старалась говорить правильно, грамотно. Следовательно, цоканье постепенно утрачивалось, что привело к тому, что данная исконная черта сохраняется только в памяти диалектоносителей.

В речи старожилки Анастасии Федоровны Девятовой (1930 г.р.) д. Кочемары Касимовского района Рязанской области нами был обнаружен переход от цоканья к [ч] твердому близкому к [тш]: *мы на кладбище хадили са свет^тиками, граза такая сильная была. Свет^тику паставить нада было. Свет^тика затухла, мы бягом дамой набяжали; манинькаи были на пет^тие спали, а утрам с пет^тики спрыгним и бягом на ульцу-ту; работала я многа рут^тики маи работу знают. Деватишкой я расла трудолюбивай, мой свекр мяня сам выбрал.*

В момент беседы, когда информант делился своими воспоминаниями о детстве, о своей маме и уже не контролировал свою речь, чтобы говорить правильно, грамотно, явно звучал [ч] на месте литературного [ч']. Переход от цоканья к [ч] типичен и для других цокающих мешчерских говоров.

Подобные фонетические особенности наблюдаем в мешчерских цокающих говорах Волгоградской области. На протяжении более чем двух веков в рассматриваемых говорах сохраняется твердое цоканье: *пецка*, *доцка*, *цай*, *нитоцка*, *лампоцка*, *цавокать*, *вянцали*. Нами был зафиксирован в говоре с. Краишева переход от цоканья к твердому [ч], звучащему как [тш]: *прийэхало их тиэтворо с натшофкай, тишай тиорнай заварила. Так тишста фсо крууом; тишасто так пякли, Дунька тады утишьла у пет^тие пет^ти каньши, витушки. Она утишеникоф утишьла так.*

В волгоградских мешчерских говорах цоканье слышится преимущественно в речи старшего поколения, но часто цоканье звучит и в речи маленьких детей: *цаво не так бьешь!.. коц у нас есть. Па цыкалки любим иурать; за рецкай уоласам крицали.*

Говор с. Перещепного Котовского района Волгоградской области сохраняется твердое цоканье и в настоящее время. Преимущественно в речи старшего поколения слышится твердое цоканье: *пецку тапили, патом вады принясем и уатовили усе. Цай ис траф заваривали. Пастилки сами ткали. Эткими клетоцками: белая клетоцка, цорная клетоцка. Идиялка ф клетоцки хорошая палуцылася. Мама мая миня хвалила: маладэц, доца. Сицас ужэ никто такя ни делаить адиялацки.*

Но все чаще в речи диалектоносителей появляется на месте [ц] твердый звук [ч] или [тш]: *тишай ситишас так ни уаварять... , тишаво ты там баишь, мамка; Штей мамка становить нам тишатшку, мы пахлябаим и у петти становим. А было и так нетишаво было становить нам пакушать, мы крицым, мамка, йисть хотишым, а мамка сама крытишымь слизьми, а время такойэ. Как натшину се спаминать, сама накритишусь.*

Такое произношение [ч] на месте литературного [ч'] отмечалось Р.И. Кудряшовой в говорах обоих сел и ранее: эту особенность зафиксировали при обследовании перещепновско-краишевского говора в 1980 г. [3]. Предполагаем, что данное произношение является приобретенным говором уже на местной почве, в результате влияния литературного языка.

Беседуя с местными жителями, мы заметили, что произношение [ч] на месте литературного [ч'] наблюдается только в начале разговора. В с. Перещепном такое произношение слышится, когда собеседник старается контролировать речь, говорить грамотно: *на петше саурем тишаай ис траф, а патом се баим, и тишай пьем.* В дальнейшей беседе, по мере возрастания непринужденности беседы, как правило, слышится чистое цоканье: *цайку налей, доца; цаво ма тады уатовили? Цаво только мы ни уатовили каныши, варянки, розацки пякли на сватьбы; нивесту кауда выводят, саяца на падводу. Нас фстретили и за стол, нацынають пиравать. Калхос нацалси, работали да ноцы. Так наработаисси, ницаво ни цуишь.*

В говоре с. Краишево Волгоградской области на месте литературного [ч'] чаще звучит [ч]. Когда пожилые краишевцы вспоминают детство, юность, когда воспроизводят речь своих предков, то появляется твердое цоканье: *мама уаварИла доца эт стБИдна нильзя урех!; доца ты сять и ни мишАйся! Ой дейки какой цылавек был! Мы с нем пражили долга и в вецнасть пайдом; вязу для сваей симьи – унуцатам, зятьям, снахе. Пряду шерсть авецью, пух пакупала и пряла. Унуцки платоцки вязала и доцки вязала. Вецырам се делала мама. Цылавек адин жил у нас, так он се умел, памауал мноум, цаво каму нада. Валиныцки валял, мы у ниую цаста валиныцки брали. Какии он валиныцки валял – зауляденье!*

Предполагаем, что в рассматриваемых нами волгоградских цокающих говорах и в рязанском говоре деревни Кочемары переход от твердого цоканья к различению [ц] и [ч'] обусловлен тем, что литературный или инодиалектный звук [ч'] расценивается носителями говора как звук шипящий. Стараясь воспроизвести этот звук, носители твердого цоканья в говоре стали произносить звук, отличающийся от своего твердого [ц] именно этим признаком, таким образом, произносят твердый звук [ч], близкий по произношению к [тш].

Твердое цоканье в перещепновской и краишевском говорах – очень яркая языковая особенность. Речь жителей рассматриваемых мещерских сел не могла остаться незамеченной в окружении других волгоградских диалектов. Село Перещепное в округе называют «Цавокино сяло», а с. Краишево – «Цукреспубликой». Жителей с. Краишева прозвали цуканами, а жителей с. Перещерного – цекунами.

Жители с. Краишева о себе рассказывают: *В акрууи нас Цукреспублика называют. Такая вот названия. Цуканы называют, цукан и цуканка. А пра нас так бають: Краишеука уаварять «цаво-цаво», цуканами называют.*

Жители с. Перещепного о себе: *Цавокино сяло бають о нас. О нас уаварять эти из Цавокина сяла. Цыкуны нас называют.се нас так называют цыкунами, а сяло наше Цавокино, так и уаварять цавокина сяло*

Диалектоносители мещерских сел осознают, что их речь является особенной, отличающейся от литературного языка, и от речи жителей других сел и деревень.

Перещепновцы и краишевцы стесняются своего произношения. В с. Перещепном нам рассказывали о курьезных случаях, когда кто-то из местных жителей ездил в райцентр, чтобы купить что-нибудь в магазине, а приезжал ни с чем, потому что стеснялся спросить «по чем товар»: *с СЫнам была, уаварю: па цом та вешии? А он мне: мамка, не цавокай! Я смяшалась и уаварю: пачан, па чом тавар?* [9, с. 57].

Несмотря на то, что жители с. Перещепного стыдятся своей речи, а именно ее фонетической особенности, в говоре села сохраняется и в современное время исконная яркая черта – твердое цоканье. Мы можем предположить, что именно «психологический фактор» сыграл особую роль в сохранении цоканья до сегодняшнего дня. Жители с. Перещепного стараются меньше контактировать с жителями других населенных пунктов, следовательно, сохраняют традиционные особенности своей речи. В первые дни нашей экспедиции жители старшего поколения неохотно беседовали с нами, в самом начале нашего с ними общения задавали один вопрос: *Цо это вы с'е пИшыти нас за эта ни пасОдють? Дейки, ой ни нада писать, а то нас пасОдють.* Видимо, еще в памяти жителей сохранилось отрицательное отношение к диалектным особенностям их речи в годы советской власти.

Полагаем, что именно фактор сокрытия, стеснения, изолированности говора поспособствовал и сохранению до сегодняшнего дня яркой, исконной для мещерских говоров фонетической черты – цоканья.

В с. Ибердус и д. Кочемары Касимовского района Рязанской области нами не было зафиксировано отрицательного отношения к особенностям говора. Жители старшего поколения рассказывают об особом «говоре на ц» в речи их предков. Указывают лишь на то, что в годы Советской власти, когда были организованы колхозы, к ним приезжали из других населенных пунктов и удивлялись такому «говору на ц»: *мая падрушка приїэхала ка мне и удивилась речи маей мамы. А мама ей гаварить: девацка, ты цаво?*

В работах исследователей рязанских говоров (проф. Будде, Д.К. Зеленина) отмечены прозвища жителей мещерских сел и деревень – цокалки, цоки и цупари. Это были общие прозвища для всех жителей Мещерской стороны. Но в современное время нами не были обнаружены подтверждения подобных прозвищ. Информанты д. Кочемары и с. Ибердус Касимовского района Рязанской области лишь употребляли устойчивое выражение по отношению к произношению звука [ц] на месте литературного [ч]: «говорить на ц»: *эт раньши гаварили на ц, мама мая гаварила на ц.*

Можем предположить, что жители мещерских сел и деревень Рязанской Мещеры не стеснялись своей речи, так как мещерские говоры исконные на территории Рязанской области. Мещерские села и деревни, как правило, расположены островами вдоль рек и озер. Территориальное расположение также способствовало сохранению языковых особенностей до того времени, пока жители мещерских сел и деревень не стали переселяться из одного населенного пункта в другой, что особенно широко стало распространяться с XX века.

Заключение. Цоканье в мещерских диалектах – это показательное явление, которое развивалось самостоятельно и никак не относилось к цоканью других русских говоров. Именно цоканье в рассматриваемых нами говорах указывает на их принадлежность к наследию древнего племени мещера. Ученые утверждают, что в результате взаимодействия фонетической системы языка финского племени мещеры и фонетической системы языка русских племен образовалось цоканье, которое до сегодняшнего дня остается единственной общей чертой всех мещерских говоров.

Цоканье в рассматриваемых мещерских говорах сохраняется в настоящее время в речи старшего поколения в переселенческих дочерних волгоградских говорах сел

Перещепного и Краишева, но постепенно утрачивается в речи молодого поколения. В мещерских рязанских говорах с. Ибердус и д. Кочемары цоканье сохранилось только в памяти диалектоносителей, они отлично воспроизводят речь своих родителей, бабушек и дедушек, где цоканье звучит отчетливо. Говоры «колоний» оказались более устойчивыми и консервативными в сохранении исконной диалектной черты (цоканья), чем говоры «метрополии».

Нами отмечен переход от цоканья к [ч] на месте литературного [ч']. Еще в исследовании 1959 г. В.Г. Орлова указывает на процесс перехода в цокающих говорах от твердого цоканья к различению аффрикат в виде твердых звуков [ч] и [ц]. Современные исследования подтверждают данный процесс. В волгоградских дочерних говорах и в говоре деревни Кочемары Рязанской области был зафиксирован переход от твердого цоканья к произношению твердого звука [ч], близкого к [тш].

Причины разной степени изменения цоканья, либо и вовсе его утраты, в мещерских говорах, находим во влиянии литературного языка, а также инодиалектного окружения. Яркая фонетическая особенность мещерских говоров – цоканье постепенно утрачивается. В рассматриваемых нами волгоградских мещерских говорах и в рязанском мещерском говоре с. Ибердус нами зафиксировано произношение [ч] на месте литературного [ч'], что свидетельствует о наличии цоканья в прошлом и о переходе к различению аффрикат и приближению произношения к литературному языку в современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р.И. Очерки диалектологии рязанской мещеры / Р.И. Аванесов // Материалы и исследования по русской диалектологии. – М.-Л., 1949. – Т. I. – С. 135–236.
2. История Ибердусского сельского поселения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ибердус.рф/poselenie/istoriya/> (дата обращения: 23.12.2024)
3. Кудряшова Р.И. Слово народное. Говоры Волгоградской области в прошлом и настоящем : учеб. пособие / Р.И. Кудряшова. – Волгоград : Перемена, 1997. – 124 с.
4. Кудряшова Р.И. Специфика языковых процессов в диалектах изолированного типа (на материале донских казачьих говоров Волгоградской области) / Р.И. Кудряшова. – Волгоград : Перемена, 1998. – 93 с.
5. Кузнецова Е.В. Современное состояние южнорусского цокающего говора / Е.В. Кузнецова // Лексический атлас русских народных говоров : материалы исследования 2010 / Е.В. Кузнецова; Ин-т лингв. исслед. – СПб. : Наука, 2010. – С. 209–219.
6. Орлов Л.М. Русские говоры Волгоградской области : учеб. пособие / Л.М. Орлов. – Волгоград: Изд-во ВГПИ им. А.С. Серафимовича, 1984. – 96 с.
7. Орлова В.Г. История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров / В.Г. Орлова. – М. : Издательство АН СССР, 1959. – 212 с.
8. Правдолюбов В.С. Религиозная жизнь Касимова : пособие для изучающих историю родного края / В.С. Правдолюбов. – 4-е издание, 2019. – 64 с.
9. Рудометова С.М. Современное состояние и языковые процессы в островных мещерских говорах Волгоградской области: дисс. канд. филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Рудометова Светлана Михайловна; ВГСПУ. – Волгоград, 2018. – 191 с.
10. Русская диалектология : учебное пособие / под ред. Л.Л. Касаткина. – М. : Академия, 2005. – 288 с.
11. Русская диалектология : учебное пособие / под ред. П.С. Кузнецова. – М, 1973. – 184 с.
12. Сидоров В.Н. Наблюдения над языком одного из говоров рязанской мещеры / В.Н. Сидоров // Материалы и исследования по русской диалектологии. – М.-Л, 1949. – Т. I – С. 93–134.
13. Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. Список рек и озер / Г.П. Смолицкая. – М.: Наука, 1976. – 404 с.
14. Супрун В.И. Деаффрикация в диалектном консонантизме как отражение принципа восходящей звучности / В.И. Супрун, Е.В. Брысина // Известия ВГПУ. Филологические науки. – 2016. – № 9–10 (113). – С. 69–74.

15. Тупикова Н. А. Этнолингвистические скрепы в речи носителей донских и украинских говоров Волгоградской области / Н. А. Тупикова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2024. – Т. 23 №3. – С. 156 - 171

16. Филатова И. М. Типы формальных вариантов слова в лексической системе донских говоров Волгоградской области / И. М. Филатова // Нефилология. – 2023. – Т.9. № 4. – С. 760-766.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

17. Справочник XXXV. Рязанская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nashipredki.com/location/kochemary-derevnya-9688> (дата обращения: 23.12.2024).

REFERENCES

1. Avanesov R.I. (1949). Ocherki dialektologii ryazanskoj meshchery [Essays on the dialectology of the Ryazan meschera] (pp. 226–229) (in Russian).
2. Istoriya Iberdusskogo sel'skogo poseleniya [History of the Iberdus rural settlement]. URL: <https://ибердус.рф/poselenie/istoriya/> (in Russian).
3. Kudrashova R.I. (1997). Slovo narodnoe. Govory Volgogradskoj oblasti v proshlom i nastoyashchem [The word is popular. Dialects of the Volgograd region in the past and present]. Textbook. Volgograd: Peremena (pp. 124) (in Russian).
4. Kudrashova R.I. (1998). Specifika yazykovyh processov v dialektah izolirovannogo tipa (na materiale donskih kazach'ih govorov Volgogradskoj oblasti). [The specificity of linguistic processes in dialects of an isolated type (based on the material of the donskoy dialects of the Volgograd region)]. Volgograd: Peremena (pp. 29) (in Russian).
5. Kuznetsova E.V. (2010). Sovremennoe sostoyanie yuzhnorusskogo cokayushchego govora [The current state of the South Russian clinking dialect] in Lexical atlas of Russian vernacular dialects: Research materials. St. Petersburg : Nauka (pp. 209–219) (in Russian).
6. Orlov L.M. (1984). Russkie govory Volgogradskoj oblasti [Russian affricate history in connection with the formation of Russian vernacular dialects]. M.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences (pp. 96) (in Russian).
7. Orlova V.G. (1959). Istoriya affrikat v russkom yazyke v svyazi s obrazovaniem russkih narodnyh govorov [History of affricate in connection with the formation of Russian vernacular dialects]. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences (pp. 125) (in Russian).
8. Pravdolyubov V.S. Religioznaya zhizn` Kasimova [Kasimov's Religious Life], 4-e izdanie, 2019. 64 p. (in Russian).
9. Rudometova S.M. Sovremennoe sostoyanie i yazykovye processy v ostrovnnyh meshcherskih govorah Volgogradskoj oblasti (Dissertation). Volgograd, 2018. 191 p. (in Russian).
10. Kasatkin L.L. (ed) (2005) Russkaya dialektologiya [Russian dialectology]. Moscow : Academy (pp. 288) (in Russian).
11. Kuznecov P.S. (ed) (1973) Russkaya dialektologiya [Russian dialectology]. Moscow (pp. 184) (in Russian).
12. Sidorov V.N. (1949). Nablyudeniya nad yazykom odnogo iz govorov ryazanskoj meshchery [Observations on the language of one of the dialects of the Ryazan Meschera] MIRD (pp. 132–133) (in Russian).
13. Smolitskaya G.P. (1976). Gidronimiya bassejna Oki. Spisok rek i ozer [The hydronymy of the Oka basin. List of rivers and lakes]. Moscow : Nauka (pp. 404) (in Russian).
14. Suprun V.I., Brysina E.V. (2016). Deaffrikaciya v dialektnom konsonantizme kak otrazhenie principa voskhodyashchej zvuchnosti [Deaffrication in dialect consonantism as a reflection of the principle of ascending sonority]. News of the VSPU. Philological sciences № 9-10 (113). (pp. 69–74) (in Russian).
15. Tupikova N. A. (2024). E'tnolingvisticheskie skrepy` v rechi nositelej donskix i ukrainkix govorov Volgogradskoj oblasti [Ethnolinguistic staples in the speech of speakers of the Don and Ukrainian dialects of the Volgograd region]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazyk` koznanie. – 2024. – Т. 23 №3. – pp. 156 – 171. (in Russian).
16. Filatova I. M. (2023). Tipy` formal`ny`x variantov slova v leksicheskoy sisteme donskix govorov Volgogradskoj oblasti [Types of formal word variants in the lexical system of the Don dialects of the Volgograd region]. Neofilologiya. – 2023. – Т.9. № 4. – pp. 760-766. (in Russian).
17. Spravochnik XXXV. Ryazanskaya guberniya. Spisok naseleennyh mest po svedeniyam 1859 goda [Reference Book XXXV. Ryazan province. List of populated places according to information from 1859]. URL: <https://nashipredki.com/location/kochemary-derevnya-9688> (in Russian).

Поступила в редакцию 23.12.2024

**PRONOUNCING "CH" AS "TS" AS DISTINCTIVE FEATURE OF MESHCHERSK DIALECTS:
HISTORY AND PRESENT**

S.M. Rudometova

The article addresses a distinctive phonetic feature of Meshchersk dialects, i.e. pronouncing "ch" as "ts". The relevance of the study is accounted for by the fact that Meshchersk dialects are understudied at the present stage of their development. Pronouncing "ch" as "ts" as a phonetic distinction is gradually being lost. Various methods and techniques have been used in the course of the research, among which are as follows: descriptive method, dialectographic techniques, elements of historical and comparative method. The research material is the author's corpus, collected as a result of the dialectological expeditions interviews. Meshchersk dialects are not homogeneous. Their only common feature is the articulation of "ch" as "ts". The study of Meshchersk dialects makes a significant contribution to the preservation and dissemination of knowledge about culture and traditions reflected in the Russian language. It allows to register language processes at the current stage of development. A comparison of the maternal Ryazan dialects with the daughter Volgograd Meshchersk dialects will make it possible to most clearly trace the phonetic changes in the language of dialect speakers in a different dialect environment and under the influence of the literary language system.

Key words: pronouncing "ch" as "ts", Meshchersk dialects, dialects, Ryazan dialects, Volgograd dialects.

Рудометова Светлана Михайловна.

Кандидат филологических наук.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, Российская Федерация.

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания.

ORCID 0009-0006-7137-3447.

E-mail: svetlana-stud@mail.ru.

Rudometova Svetlana Mikailovna.

Candidate of Philology.

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation.

Associate Professor at Department of Russian Language and Methods of Teaching it.

ORCID 0009-0006-7137-3447.

E-mail: svetlana-stud@mail.ru.